

O'ZBEKISTONDAGI MILLIY MADANIY MARKAZLAR

Davronova Mohigul

Qarshi davlat texnika universiteti stajyor o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17033176>

O'zbekiston – tarixan ko'p millatli va ko'p konfessiyali jamiyatdir. Hozirgi kunda mamlakat hududida 135 dan ortiq millat va elat vakillari istiqomat qiladi (Davlat statistika qo'mitasi, 2023). Millatlararo totuvlik, diniy bag'rikenglik va fuqarolik birdamligi O'zbekiston taraqqiyotining muhim asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Shu nuqtayi nazardan, milliy madaniy markazlar mamlakat ijtimoiy-madaniy hayotida beqiyos ahamiyat kasb etadi. Ular milliy identifikatsiyani saqlash, turli millat vakillarini jamiyatga integratsiyalash, yoshlar ongida bag'rikenglikni shakllantirish va xalqaro madaniyatlararo muloqotni rivojlantirishda muhim rol Asosiy qism

Milliy madaniy markazlarning huquqiy asoslari. O'zbekiston Respublikasida millatlararo munosabatlarni tartibga soluvchi asosiy hujjat – Konstitutsiyadir. Unda barcha fuqarolarning millatidan qat'i nazar, teng huquqliligi (18-modda), milliy mansubligini erkin belgilash huquqi (46-modda) mustahkamlab qo'yilgan. Bundan tashqari, Prezident farmonlari va qarorlari, jumladan, 2017-yil 19-maydagi PQ-2995-son qaror asosida tashkil etilgan Millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalarini rivojlantirish qo'mitasi milliy madaniy markazlar faoliyatini muvofiqlashtirib kelmoqda.

Milliy madaniy markazlarning asosiy vazifalari.

Milliy madaniy markazlar bir nechta strategik vazifalarni bajaradi:

Madaniy identifikatsiya: etnoslarning urf-odatlarini, tili, adabiyoti va san'atini saqlash hamda targ'ib qilish.

Ijtimoiy integratsiya: turli millat vakillarining O'zbekiston jamiyatiga uyg'unlashuvini ta'minlash.

Tarbiyaviy-ma'rifiy rol: yoshlar ongiga bag'rikenglik va totuvlik g'oyalarini singdirish (Sh. Mirziyoyev, "Yangi O'zbekiston strategiyasi", 2021).

Diplomatik-ma'naviy missiya: xalqaro madaniy aloqalarni mustahkamlash va O'zbekistonning ijobiy imijini dunyoga tanitish.

Milliy madaniy markazlarning faoliyati. Bugungi kunda respublikamizda 140 dan ortiq milliy madaniy markazlar mavjud (Millatlararo munosabatlar qo'mitasi ma'lumotlari, 2022). Ularning faoliyati ko'p qirrali bo'lib, turli tadbirlar, anjumanlar, til kurslari, folklor festivallari orqali namoyon bo'ladi. Masalan: O'zbekiston koreys madaniy markazi – koreys tili kurslari, madaniyat festivallari va ilmiy konferensiyalarni tashkil etadi. Rus madaniy markazi – rus tili va adabiyotini o'rganish bo'yicha loyihalarni amalga oshiradi. Ukrain, Belarus, Tatar, Qozoq, Qirg'iz, Turkman, Tojik markazlari – o'z milliy qadriyatlarini keng jamoatchilikka targ'ib qiladi. Viloyatlarda ham ko'plab milliy madaniy markazlarning filiallarga ega ekani, ularning faoliyatini yanada kengaytirish imkonini bermoqda. Ular "Navro'z", "Mustaqillik bayrami" kabi umumxalq bayramlarida faol ishtirok etib, millatlararo totuvlikni mustahkamlaydi.

Milliy madaniy markazlarning ijtimoiy ahamiyati. O'zbekistondagi milliy madaniy markazlar: millatlararo totuvlikni ta'minlaydi; madaniyatlararo muloqotni rivojlantiradi; ijtimoiy barqarorlikka hissa qo'shadi; yosh avlodni tolerantlik va do'stlik ruhida tarbiyalaydi. Tadqiqotchi A. Rasulov o'z asarida ta'kidlaganidek, "O'zbekiston tajribasi millatlararo totuvlikni ta'minlashda milliy madaniy markazlar muhim ijtimoiy institut sifatida qaralishi mumkin" (A. Rasulov, 2019).

O'zbekiston Respublikasida yashovchi turli millat vakillarini ijtimoiy-siyosiy, ma'naviy-ma'rifiy va madaniy jarayonlarga faol ishtirok etishini ta'minlash – milliy-madaniy markazlar faoliyatining muhim yo'nalishlaridan biridir. Shuningdek, markazlar millatlarning xorijiy mamlakatlardagi millatdoshlari bilan do'stona hamkorlik qilish, madaniy-ma'rifiy aloqalar o'rnatish va ularni rivojlantirishni ham amalga oshiradi. Respublika baynalminal madaniyat markazining asosiy vazifalari mamlakatimiz fuqarolari orasidagi hamjihatlik va millatlararo totuvlikni mustahkamlashga ko'maklashish hisoblanadi. Mamlakatimizdagi milliy madaniy markazlar quyidagi faoliyat turlarini amalga oshiradi: a) musiqa va teatr studiyalarini, ona tili, tarix, yozuv, adabiyot, xalq og'zaki ijodi, teatr va rassomchilik san'ati, milliy urf-odatlar va hunarmandchilik, milliy sport va o'yinlar turlarini o'rganish bo'yicha o'quv guruhlari va yakshanba maktablarini amaldagi qonunchilikka muvofiq tuzadi; b) milliy madaniyat, milliy til; milliy san'at turlari va milliy urf-odatlarni o'rganish va targ'ib qilish maqsadida seminarlar, konferensiyalar, davra suhbatlari, festivallar va uchrashuvlarni; v) xor va badiiy jamoalarni tashkil etadi.

Xulosa qilib aytganda O'zbekistondagi milliy madaniy markazlar ko'p millatli jamiyatda barqarorlik va totuvlikni ta'minlashda muhim omildir. Ular milliy identitetni asrash, jamiyatda integratsiya jarayonlarini qo'llab-quvvatlash, yoshlar ongida bag'rikenglikni shakllantirish va mamlakatimizni xalqaro miqyosda ijobiy namoyish etishda asosiy mexanizmlardan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. "Yangi O'zbekiston" konsepsiyasi doirasida bu markazlar yanada faol ishlashi va millatlararo totuvlikning mustahkamlanishiga xizmat qilishi kutiladi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent, 2023.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 19-maydagi PQ-2995-son qarori.
3. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari, 2023.
4. Millatlararo munosabatlar va do'stlik aloqalari qo'mitasi axboroti, 2022.
5. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent, 2021.
6. Rasulov A. O'zbekistonda millatlararo munosabatlar. – Toshkent: Ma'naviyat, 2019.